

PANORAMA DA SEPSE EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 14/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7831469

Érica Beatriz Oliveira Borges¹

Prof.^a Dr.^a Nazaré Pellizzetti Szymaniak²

Hillary Florêça Sousa Tobias Angotti³

Angélica Domingas de Castro³

Álvaro da Silva Santos³

Rodrigo Euripedes da Silveira³

Fernanda Dib Campos Ferreira³

1 INTRODUÇÃO

A sepse é considerada um problema de saúde pública mundialmente e está entre uma das maiores causas de morte em pacientes hospitalizados. Origina-se de uma cascata de eventos inflamatórios superando condições clínicas de doenças cardiovasculares (MEADOW; RUDINSKY,1995). Além disso a sepse é uma síndrome fisiológica, patológica e bioquímica que ocorre de forma sistêmica em resposta a uma dada infecção (MEDEIROS et al., 2016; SINGER et al., 2016). Mundialmente a sepse é uma das principais causas de morte também em crianças inclusive recém-nascidos, o que contribui para o aumento dos índices de mortalidade dessa população (MANGIA et al., 2011). Segundo o DATASUS, no Brasil 60% dos casos de mortalidade infantil ocorre devido às complicações da sepse. Alguns processos são indispensáveis para a redução em potencial da

sepsis e dos índices de mortalidade, sendo um deles e não menos importante o conhecimento dos profissionais acerca da doença para a efetivação do cuidado e para o diagnóstico precoce e adequação do tempo de internação para se evitar internações prolongadas (MANGIA et al., 2011; BARRETO et al., 2016). Quanto aos resultados esperados e ao potencial impacto do atual estudo estão relacionados à melhoria da qualidade assistencial evidenciando um panorama do diagnóstico de sepsis em crianças hospitalizadas no Brasil e em comparação com outros países. Desse modo, o estudo justifica-se pela relevância do tema sepsis em crianças hospitalizadas, requerendo a contextualização dos achados de Marques (2015) com outras instituições hospitalares.

2 OBJETIVO

O objetivo deste estudo é delinear o panorama da sepsis em crianças pela análise comparativa dos dados epidemiológicos.

3 MÉTODO

Trata-se de uma revisão crítica utilizando como referencial teórico os achados de Marques (2015) obtidos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). O período de estudo equivale a 5 anos (2015-2020). Para a análise dos dados foram lidos na íntegra 18 artigos, das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a análise dos 17 artigos, relativos a ocorrência de sepsis infantil no período de 5 anos, foram registradas 7602 internações (Tabela 1 – ANEXO 1 – Gráfico 2 – ANEXO 2), prevalecendo crianças do sexo masculino 55%, e sexo feminino 44%, sendo 82% menores de 1 ano (Gráfico 3), e a maior parte com foco infeccioso no trato respiratório (Tabela 1 – ANEXO 1), o potencial de letalidade não foi possível observar em todos os estudos pela falta de dados suficientes nos artigos. Nos Achados de Marques (2015), as internações do sexo masculino prevaleceram com 59,8%, o percentual de crianças internadas menores de 1 ano

foram de 44,5%, com incidência no trato respiratório de 38,8% e com potencial de letalidade de 23,9%. As evidências demonstram que o perfil epidemiológico manteve-se o mesmo na comparação com os Achados de Marques com maior incidência em crianças menores de 1 ano de idade, sexo masculino com foco infeccioso no trato respiratório. Além disso foi analisado o Perfil da sepse infantil em outros países, como os da América Latina, Japão, Nova Zelândia e Cuba, demonstrando o crescente potencial de infecção, assim como no Brasil, constatando que a sepse é um problema mundial (Gráfico 1 – ANEXO 2). Desse modo, faz-se necessário ações direcionadas ao risco de sepse em crianças menores de 1 ano com complicações decorrentes de infecções no trato respiratório, reduzindo o potencial de morbimortalidade infantil.

5 CONCLUSÃO

A análise comparativa dos dados epidemiológicos evidenciou que o panorama da sepse em crianças no período de 5 anos manteve um perfil epidemiológico, sendo 55%, e sexo feminino 44%, sendo 82% menores de 1 ano, e a maior parte com foco infeccioso no trato respiratório. Portanto, deve-se considerar ações que regridam a sepse decorrente de infecção no trato respiratório e medidas que reduzam o tempo de internação dessas crianças, com o intuito de diminuir os riscos de sepse e também os índices de morbimortalidade infantil mundialmente.

REFERÊNCIAS

BARRETO, M. F. C. et al. Sepsis en un hospital universitario: estudio prospectivo para análisis de costo de la hospitalización de pacientes. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 50, n. 2, p. 302-308, 2016.

MANGIA, C. M. F. et al. Bacterial sepsis in Brazilian children: a trend analysis from 1992 to 2006. *PloS one*, v. 6, n. 6, p. e14817, 2011. Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0014817>

MARQUES, A. L. N. Sepse em crianças hospitalizadas. **LIPH Science Journal**, v. 2, n. 3, p. 37-50, jul./set., 2015.

MEDEIROS, F. do V. A. et al. A correlação entre procedimentos assistenciais invasivos e a ocorrência de sepse neonatal. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 29, n. 5, 2016.

ANEXOS

TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	LOCAL DE ESTUDO	ANO DA PESQUISA	ANO DE PUBLICAÇÃO	TOTAL DE CRIANÇAS / SEPSE	IDADE (-1 ANO)	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO	LETALIDADE	FOCO INFECCIOSO	Link
Preditores de mortalidade hospitalar relacionada a sepse grave com base em um estudo de coorte multicêntrico: o estudo Focused Outcomes Research em Atendimento de Emergência na Síndrome de Dificuldades Respiratórias Agudas, Sepse e Trauma.	HAGIWARA, Akioshi	Japão	2017	2021	1184	100%	83%	17%	23%	Trato Respiratório	https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2021/02260/Predictors_of_severe_sepsis_related_in_hospital.69.aspx
Readmissões hospitalares com doenças infecciosas agudas em crianças da Nova Zelândia <2 anos de idade	SEIBT, Silvia	Nova Zelândia	2011	2018	117	62%	28%	72%	não especificado	Trato Respiratório	https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-018-1079-x
Prevalência e os Fatores associados aos óbitos em prematuros Internados	ALMEIDA, Bruna de	Santa Catarina	2011 - 2017	2019	2442	100%	53%	47%	8%	Trato Respiratório	http://www.acm.org.br/acm/series/Index.php/arquivos/articula/lew/512
Caracterização de pacientes críticos Internados em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)	AREVALO, F.H.	Cuba	2015	2019	960	74%	68%	32%	57%	Trato Respiratório	https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1149431?lang=pt
sepse neonatal: mortalidade em município do sul do Brasil, 2000 a 2013	ALVES, B. J.	Paraná	2000 - 2013	2018	745	100,00 %	não especificado	não especificado	8%	Afeções originadas no período perinatal	https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-05822018000200132
A correlação entre procedimentos assistenciais invasivos e a ocorrência de sepse neonatal	MEDEIROS, A.V. F	Rio de Janeiro	2008 - 2012	2016	49	100%	39%	61%	10%	Procedimentos assistenciais invasivos	https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21022016000500573
Mortes por sepse: causas básicas do óbito após Investigação em 60 municípios do Brasil em 2017	SANTOS, R. M	60 municípios do Brasil	2017	2019	869	4,30%	49%	51%	30%	Trato Respiratório	https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2019000400410
Sepse neonatal – perfil microbiológico e sensibilidade antimicrobiana em um hospital no Nordeste do Brasil	SOUSA, N. A	Ceará	2013	2019	173	100%	não especificado	não especificado	não especificado	contaminação do RN por bactérias do canal de parto	http://www.rbac.org.br/artigos/sepse-neonatal-perfil-microbiologico-e-sensibilidade-antimicrobiana-em-um-hospital-no-nordeste-do-brasil/
USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS EM SEPSE NEONATAL	ALVARENGA, C.C.E	São Paulo	2016	2018	41	100%	não especificado	não especificado	0%	Trato Respiratório	https://docs.bvsalud.org/bilibi/pef/2019/05/995887/ircamilla-uso-racional-de-antimicrobianos-em-sepse-neonatal.pdf
Perfil, sintomas e tratamento realizado em neonatos diagnosticados com sepse	MEDEIROS, Kariny de	Ponta Grossa (PN)	2019	2019	62	100%	não especificado	não especificado	18%	não especificado	https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1046902
Relação de custo-benefício na prevenção e no controle das infecções relacionadas a assistência à saúde em uma unidade de terapia intensiva neonatal	SILVA, Patrick	Montes Claros (MG)	2009	2017	54	100%	não especificado	não especificado	0%	Prevalente na corrente sanguínea	https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/1195
Sepse tardia em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal	FEIL, A.C	Rio Grande do Sul	2013 - 2015	2018	123	100%	51%	49%	0%	Presença de infecção neonatal de diversas etiologias	https://online.unisc.br/series/index.php/epidemiologia/articula/lew/11581/7626
Sepse em crianças hospitalizadas	MARQUES, A. L.N.	Uberaba (MG)	2010 - 2012	2015	92	44,5%	59,8%	40%	23,9%	Trato Respiratório	-
Epidemiologia da sepse em crianças internadas em unidades de terapia intensiva pediátrica da América Latina	SOUZA, D.C.	América Latina (Brasil, Argentina, Equador, Chile e Paraguai)	2011	2016	464	50,4%	51,1%	42%	49,6%	Trato Respiratório	https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/51411/tde-09082016-162730/publico/DanielaCarladeSouza.pdf

Gráfico 1:

Gráfico 2:

Gráfico 3:

Análise do Perfil Epidemiológico no Brasil

¹Autor Princial-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – UFTM-PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO.

²Orientador-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – UFTM-PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO.

³Colaboradores-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – UFTM-PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil